

Ordem dos Psicólogos Portugueses - Delegação Regional Norte

WORKSHOP

O Uso Problemático de Videojogos e eSports

MANUAL PEDAGÓGICO

Cátia Martins e Castro

Formadora e autora do Workshop e Manual Pedagógico:

Cátia Martins e Castro, Psicóloga Clínica, cédula profissional 22963.

Doutoranda ISPA Instituto Universitário, Investigadora APPsyCI Applied Psychology
Research Center Capabilities & Inclusion, WHOCC Geneve, Communication
Committee Secretary ISAM – International Society of Addiction Medicine.

Castro, C. M. (2025). *Manual pedagógico: Workshop “O uso problemático de videojogos e eSports”*. Delegação Regional Norte. Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Índice

Apresentação do workshop	4
Módulo 1 - Introdução aos Videojogos	7
Módulo 2 - Quando o videojogo deixa de ser apenas um jogo	12
Módulo 3 - Esports: Risco ou Oportunidade?	21
Módulo 4 – Perfis de Jogadores de Videojogos	28
Módulo 5 - Estratégias de Prevenção e Intervenção	32
Referências	40

Workshop: O Uso Problemático de Videojogos e eSports

Duração: 7 horas (2 sessões online síncronas)

Objetivos do Workshop

Este workshop pretende contribuir para:

- Compreender o que é o **Gaming Disorder** e os seus critérios de diagnóstico (OMS – CID-11 e APA – DSM-5).
- Distinguir entre envolvimento saudável, elevado e uso problemático de videojogos.
- Conhecer o universo dos **eSports** e refletir sobre os seus impactos psicológicos e sociais.
- Discutir **sinais de alerta, fatores de risco e funções psicológicas** do uso de videojogos.
- Partilhar estratégias práticas de **prevenção e intervenção** em contexto clínico, escolar e familiar.

Manual Pedagógico para o formando

Este guia acompanha-o/a ao longo do workshop, ajudando a:

- Fixar os conteúdos principais de cada módulo.
- Refletir sobre a sua prática profissional e experiências com jovens/jogadores.
- Explorar recursos úteis e ferramentas práticas para utilizar no seu contexto.

Sobre

Este workshop foi desenhado para apoiar psicólogos/as clínicos e educacionais com interesse em:

- Saúde mental digital;
- Comportamentos aditivos sem substância;
- Uso problemático e aditivo dos videojogos;
- Intervenção com crianças, adolescentes e famílias;
- Promoção do bem-estar em contextos educativos e clínicos.

Objectivos

Identificar e Compreender o que é o Gaming Disorder segundo a OMS e o IGD do DSM 5 (APA)

Conhecer as especificidades do universo dos videojogos e eSports e refletir sobre os seus impactos psicológicos e sociais

Explorar factores de risco e as funções psicológicas dos videojogos nas dependências comportamentais

Explorar estratégias de prevenção e intervenção clínica e educativa e o papel das famílias, escolas e profissionais

Diferenciar uso responsável, envolvimento elevado e uso problemático

Cronograma do Workshop

Módulo	Título	Duração	Dias
1	Introdução aos Videojogos	45 min	1º dia
2	Quando o videjogo deixa de ser apenas um jogo	1h15	
3	Esports: Risco ou Oportunidade?	45 min	
4	Perfis Psicológicos de Jogadores	1h30	2º dia
5	Estratégias de Prevenção e Intervenção	1h30	
6	Encerramento e Perguntas	15 min	

Módulo 1 – Introdução aos Videojogos

Vivemos num mundo onde os videojogos são parte integrante do quotidiano de muitas crianças, adolescentes e adultos. Neste workshop, vamos explorar juntos como distinguir o uso saudável de um possível uso disfuncional, e como, enquanto psicólogos, podemos intervir de forma informada e sensível.

O que são videojogos e eSports?

- **Videojogos:** jogos electrónicos interativos, disponíveis em consolas, computadores ou dispositivos móveis.
- **esports:** competições profissionais de videojogos, com atletas digitais, treinadores, patrocínios e transmissões ao vivo.

Plataformas digitais:

- Consolas (PlayStation, Xbox, Nintendo)
- PC e Portáteis (plataforma Steam com acesso através de computador)
- Smartphones e tablets
- Realidade virtual e aumentada (em expansão)

Muito mais do que jogar:

- Comunidades de jogadores
- Redes sociais ligadas ao gaming
- Streaming de gameplay Twitch, YouTube Gaming
- Eventos e competições de eSports

 Reflexão:

Em que contextos clínicos ou educativos já me deparei com o contexto dos videojogos? Que atitudes tenho perante este fenómeno?

Tipos de Videojogos mais comuns:

- **MMORPG** (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games) – ex: *World of Warcraft*
– Envolvem identidades alternativas, mundos persistentes e interação com outros jogadores.
- **FPS** (First-Person Shooters) – ex: *Call of Duty, Counter Strike*
– Jogo centrado na acção, tempo de reacção, competição.
- **MOBA** (Multiplayer Online Battle Arena) – ex: *League of Legends, Dota 2*
– Competição em equipa, estratégia, cooperação.
- **Battle Royale** – ex: *Fortnite, PUBG*
– Sobrevivência em grupo com eliminação rápida.
- **Casual games** – ex: *Candy Crush, The Sims*
– Fáceis de aceder, intuitivos, jogados em curtos períodos.
- **Simuladores e desporto** – ex: *FIFA, Gran Turismo, The Sims*
– Representações realistas do mundo ou das regras sociais.

Seguem-se **fichas com perguntas orientadoras para consulta clínica**, organizadas por tema: tipo de jogo, plataforma, espaço digital (online vs offline) e função emocional do jogo.

Estas perguntas podem ser usadas para:

- Avaliação clínica com adolescentes ou adultos;
- Exploração inicial em psicoterapia;

TEMA	QUESTÃO	OBJECTIVOS
Tipo de Jogo	Que tipo de jogos costumavas jogar? (ex: estratégia, ação, simulação)	Permite identificar o género de jogo associado a diferentes motivações e níveis de risco (ex: MMORPG e FPS associados a maior risco de GD).
Tipo de Jogo	Podes descrever o teu jogo preferido? O que te atrai nele?	Ajuda a compreender a função subjectiva do jogo (competição, exploração, socialização) para avaliação clínica do comportamento.
Tipo de Jogo	Costumas jogar mais sozinho ou em equipa?	Avalia o papel da sociabilidade no uso do jogo — jogos sociais podem ser fontes de pertença, mas também reforçadores de dependência.
Tipo de Jogo	O jogo tem um objetivo claro ou é mais livre (sandbox)?	Permite distinguir jogos orientados para metas (associados a domínio) de jogos de imersão prolongada (associados a escapismo).
Plataforma	Costumas jogar em que dispositivos? (telemóvel, consola, PC)	A plataforma influencia o tempo de jogo, a intensidade do envolvimento e o tipo de jogos disponíveis — dados relevantes para o risco clínico.
Plataforma	Há alguma diferença na forma como te sentes ao jogar em diferentes plataformas?	Explora a relação afetiva com o ambiente de jogo — alguns jogadores experienciam maior imersão ou compulsividade em plataformas específicas.
Plataforma	Preferes jogar em casa, em movimento, com auscultadores ou em ecrã grande?	Permite avaliar o grau de isolamento sensorial e o controlo ambiental, ambos relevantes para o envolvimento excessivo ou evasivo.
Plataforma	Em que momento do dia costumavas jogar mais?	Ajuda a identificar padrões disfuncionais (ex: jogar de noite, interferência no sono), cruciais para o diagnóstico de <i>gaming disorder</i> .
Espaço Digital: Online vs Offline	Jogas mais online ou offline?	Distinção fundamental para perceber a exposição social, persistência do jogo e possibilidade de reforço externo contínuo.

Espaço Digital: Online vs Offline	Sentes-te mais confortável a jogar com outros ou sozinho?	Ajuda a identificar padrões de socialização digital e possíveis evitamentos sociais offline ou dependência de feedback externo.
Espaço Digital: Online vs Offline	Participas em comunidades de jogadores (Discord, fóruns, etc)?	Permite avaliar o papel das comunidades online na construção de identidade, suporte emocional e pertença — factores de proteção ou risco.
Espaço Digital: Online vs Offline	Sentes-te aceite ou reconhecido nesse espaço online?	Avalia o grau de compensação emocional obtido através da identidade digital — indicador importante de vulnerabilidade relacional.
Função Emocional do Jogo	O que procuras quando jogas? Relaxar, competir, escapar?	Permite mapear a motivação primária — importante para distinguir entre uso responsável e problemático.
Função Emocional do Jogo	Como te sentes antes e depois de jogar?	Ajuda a identificar se o jogo está a ser usado como regulação emocional (ex: alívio de ansiedade), sinal de possível dependência comportamental.
Função Emocional do Jogo	O jogo ajuda-te a lidar com o stress, a ansiedade ou a tristeza?	Avalia o papel do jogo como estratégia de coping — pode ser adaptativa ou indicadora de uma dificuldade emocional.
Função Emocional do Jogo	Se estivesses impossibilitado de jogar durante uma semana, o que sentias que te ia fazer mais falta?	Explora o grau de dependência percebida e o valor subjectivo atribuído ao jogo.

Módulo 2 – Quando o videogame deixa de ser apenas um jogo

Quem joga mais?

- **Género:** Masculino (impulsividade, competição, resposta ao desafio e novidade).
- **Idade:** jovens (quanto mais jovens, maior risco).
- **Contexto Social:** em contexto de stress socioeconómico ou familiar.

Uso Problemático de Videojogo

Gaming Disorder

Classificação Internacional de Doenças – 11.ª Revisão (CID-11)

Organização Mundial de Saúde (OMS)

**World Health
Organization**

A perturbação do jogo digital (gaming disorder)

é caracterizada por:

1. **Perda de controlo** sobre o comportamento de jogo;
2. **Prioridade crescente** dada ao jogo em detrimento de interesses e atividades diárias;
3. **Continuação ou escalada** do comportamento de jogo apesar das consequências negativas;

Os sintomas devem estar presentes por pelo menos 12 meses.

Internet Gaming Disorder

No Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, DSM-5 (2013) da **Associação Americana de Psiquiatria (APA)**, o conceito de **Internet Gaming Disorder** é descrito como uma condição para estudo futuro, com **9 critérios**, que incluem:

- Preocupação com o jogo;
- Síndrome de abstinência;
- Tolerância;
- Perda de interesse por outras atividades;
- Uso continuado apesar dos problemas;
- Engano em relação ao tempo de jogo;
- Uso para aliviar emoções negativas;
- Risco de perda de relações ou oportunidades;
- Falhas repetidas em controlar o jogo.

O DSM-5 inclui o Internet Gaming Disorder (IGD) como condição em estudo.

No entanto, existem críticas importantes:

- Possível **patologização do uso intenso sem sofrimento real**;
- Necessidade de distinguir entre **jogador envolvido** e **jogador com perturbação**;
- Risco de **uso de instrumentos inconsistentes e amostras não representativas**.

⚠ **Consequências associadas à perturbação:**

- Ansiedade, depressão, retraimento social;
- Quebra do rendimento escolar;
- Desorganização do sono e saúde física;
- Em casos graves: isolamento, distorção da realidade e negligência pessoal.

Características de uso responsável, uso envolvido e uso problemático

Tipo de uso	Características principais
Responsável	Lazer, equilíbrio com outras áreas da vida, prazer e controlo voluntário.
Envolvido	Muitas horas de jogo, mas com sentido de agência, motivação e bem-estar.
Problemático	Perda de controlo, impacto negativo nas relações, escola/trabalho e saúde.

Diferenças entre envolvimento intenso e perturbação

Envolvimento Intenso	Gaming Disorder
Alta motivação e prazer	Perda de controlo
Funcionalidade preservada	Comprometimento significativo
Flexibilidade e equilíbrio	Rigidez e prioridade exclusiva
Regulação emocional saudável	Jogo como única estratégia de regulação

Reflexão:

Que sinais me ajudam a distinguir um uso envolvido de um uso problemático?

Que casos me surgem à mente?

Avaliação clínica: por onde começar?

A avaliação deve ser sempre contextualizada e integrada na vida da pessoa, considerando:

Domínio	Exemplos de perguntas clínicas
Padrões de jogo	Quantas horas por dia? Quais jogos? Com quem joga?
Função do jogo	Para que serve o jogo? (ex: relaxar, escapar, socializar)
Impacto	O que mudou na vida com o aumento do tempo de jogo?
Estratégias alternativas	O que faz quando não joga? O que o/a ajuda a sentir-se bem?
Histórico	Há sintomas de ansiedade, depressão, isolamento, etc.?

Importante: Nem todo comportamento intenso é patológico. O foco deve ser a **função** do comportamento e o **impacto na vida quotidiana**.

Instrumentos:

Portuguese Internet Gaming Disorder Scale–Short-Form (IGDS9-SF) (Pontes & Griffiths, 2016)

Link Versão Portuguesa: <https://osf.io/ec2qu>

Link Outras Versões: <https://www.halleypontes.com/tests/igds9-sf/>

The Gaming Disorder Test (Pontes et al., 2021)

Link Versão inglês: <https://osf.io/bz5ka>

Link Outras versões: <https://www.halleypontes.com/tests/gdt/>

The Gaming Disorder Identification Test (GADIT) – A screening tool for Gaming Disorder based on ICD-11 (Chan et al., 2024)

Link: <https://akjournals.com/view/journals/2006/13/3/article-p729.xml>

Mecanismos psicológicos e factores de risco:

A frequência, duração e intensidade do uso são relevantes, mas o mais importante é a função psicológica desse uso.

Muitos utilizam estas tecnologias para gerir emoções (coping), escapar ao desconforto, combater a solidão ou a ansiedade.

Estudos mostram que **ansiedade, depressão e hiperatividade** são preditores mais significativos de uso problemático do que o número de horas.

Motivações específicas:

Nos MMORPGs (jogos de role-play multijogador online), por exemplo, as motivações associadas ao risco são: competição, progressão, necessidade de controlo, conforto emocional, sentimento de pertença e competência.

Produto aditivo e algoritmos:

O ambiente digital poderá ser propício ao uso problemático. Os algoritmos são desenhados para captar e manter a atenção, jogam com os enviesamentos cognitivos e dificuldades de autorregulação.

Nem todos os jogos têm o mesmo risco de associação a gaming disorder.

Géneros de jogo com maior risco:

- **MMORPG** – forte imersão, mundos persistentes, motivação social e escapista.
- **FPS** – competitividade, adrenalina, loop de recompensa rápido.
- **MOBA** – performance em equipa, ranking competitivo, frustração por derrota.

Géneros com menor risco:

- **Casual games** – menor envolvimento emocional;
- **Simuladores ou jogos criativos** – menos dependência de reforço externo.

Sintomatologia e Interpretação Clínica

Sinal de alerta	Hipótese de interpretação clínica
Perda de interesse em atividades offline	Pode indicar jogo como fuga emocional
Mentir sobre tempo de jogo	Sinal de culpa, vergonha ou conflito relacional
Irritabilidade intensa quando impedido de jogar	Pode refletir dependência psicológica
Diminuição do rendimento escolar ou de trabalho	Impacto funcional importante
Rutura na comunicação familiar	Isolamento ou hostilidade relacional

 Reflexão:

Como distinguir entre um comportamento de coping funcional e um uso disfuncional?

Que perguntas faria para compreender melhor a função do jogo em cada caso?

Literacia emocional e relacional

Antes de intervir, é necessário **escutar com empatia e curiosidade clínica**.

Sugestões de perguntas abertas:

- O que te faz sentir bem quando jogas?
- O que é difícil na tua vida offline neste momento?
- Como são os teus relacionamentos hoje em dia?

Módulo 3 – Esports: Risco ou Oportunidade?

Quando falamos de videojogos, não podemos ignorar uma realidade em ascensão e com enorme visibilidade nos últimos anos: **os esports**, ou desportos eletrónicos competitivos.

Os jogadores de esports são profissionais. Treinam horas por dia, fazem parte de equipas, participam em ligas e torneios, têm contratos, patrocinadores e comunidades que os seguem. Para muitos, o jogo deixou de ser passatempo: tornou-se identidade, carreira, missão.

Dimensão	eSports	Não Profissionais
Motivo dominante	Performance, carreira, reconhecimento	Emoções, prazer, conexão social
Tipo de motivação	Extrínseca + intrínseca	Maioritariamente intrínseca
Identidade associada	Avatar competitivo	Avatar lúdico ou exploratório
Pressão externa	Elevada (patrocínios, rankings, equipa)	Baixa (quando presente, é interna ou relacional)
Riscos principais	Burnout, ansiedade, dependência de performance	Procrastinação, isolamento, evasão emocional

Os jogadores de sport são um grupo de risco?

São jovens adultos com elevado investimento na performance digital;

Têm ritmos circadianos alterados;

Sofrem pressão social e económica;

São altamente competitivos e autoexigentes;

Dependem da imagem pública e da consistência dos resultados.

O papel do psicólogo

- O trabalho clínico com jogadores de sport requer **equilíbrio entre validação da identidade gamer e trabalho de insight sobre os custos psicológicos da performance extrema**.
- Evitar discursos moralistas ou desconectados da realidade digital.
- Ser "tradutor emocional" do universo competitivo também é um dos papéis centrais do psicólogo.
- Um jogador de esports pode estar **exausto, mas não dependente**
- Um jogador casual pode estar **isolado, ansioso, e preso ao jogo como único lugar onde se sente seguro**.

Características potencialmente aditivas dos videojogos

Elemento de design	Efeito psicológico
Recompensas variáveis (loot boxes, drop rates)	Reforço intermitente – semelhante às máquinas de jogo (gambling)
Progressão constante (níveis, XP, rankings)	Sensação de competência e previsibilidade emocional
Missões diárias / recompensas por presença	Criação de rotinas compulsivas e FOMO (fear of missing out)
Avatares personalizáveis / identidades virtuais	Fusão identidade-avatar, reforço do self idealizado
Ambientes imersivos / flow	Dissociação temporal e sensorial
Comunidade online constante	Reforço social, pertença, medo de exclusão (ex: guildas, clãs, streams)
Sistema de rankings e estatuto social	Validação externa, comparação constante, pressão para desempenho

Como psicólogos, devemos estar atentos às consequências psicológicas:

Os jogadores altamente envolvidos estão associados a indicadores de afecto negativo (como depressão e ansiedade), menor sociabilidade e maior risco de uso problemático de videojogo (gaming disorder).

O motivo de fuga às emoções ou escapismo, surge consistentemente como um dos maiores preditores de uso problemático.

Por outro lado, os jogadores de eSports apresentaram-se associados a um jogo mais equilibrado, com baixa afectação negativa e motivação orientada para metas.

Contudo, devemos ser cautelosos: há também estudos que apontam para níveis preocupantes de burnout e depressão entre jogadores profissionais, especialmente em jogos como Counter-Strike.

Um dos grandes desafios é quando o desejo de "ser jogador profissional" serve como desculpa para comportamentos disfuncionais, como por exemplo, negligenciar a escola, a vida social ou a saúde física.

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

- O psicólogo deve avaliar a **função psicológica** do jogo como um todo e não apenas quantas horas se joga.
- Intervir junto de jogadores altamente envolvidos implica abordar a regulação emocional, autoestima e possível isolamento.
- Jogadores de esports podem beneficiar de acompanhamento preventivo para evitar burnout, ansiedade de desempenho e desequilíbrio vida/jogo.

CONSELHOS PARA EDUCAÇÃO E FAMÍLIA

- Não demonizar o jogo competitivo: há jovens a encontrar nos eSports um caminho de competência e expressão pessoal, bem como uma carreira.
- Fomentar espaços de conversa sobre o que o jogo representa emocionalmente.
- Estar atento quando o jogo é usado como único recurso para lidar com stress, ansiedade ou vazio.

Ver documento: Achab, S., & Castro, C. M. (2025). *10 conselhos para os pais promoverem uma utilização consciente de ecrãs, promovendo relações familiares saudáveis e atividades diversificadas*. WHO Collaborating Centre for Training and Research in Mental Health, University of Geneva. Doi [10.13140/RG.2.2.22807.28322](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22807.28322)

Link:

https://www.unige.ch/medecine/psyat/application/files/5117/5075/0078/10_Conseils_aux_parents_Version_Portugaise.pdf

Dar a conhecer aos pais que existem múltiplas carreiras
para além dos jogadores profissionais:

- **Desenvolvimento de Jogos:** programadores, designers, artistas gráficos
- **Gestão de Eventos e Torneios**
- **Comentadores e Streamers**
- **Treinadores e Analistas**
- **Marketing, Comunicação e Parcerias**
- **Criação de Conteúdos no YouTube, Twitch, TikTok**

Promover um estilo de vida equilibrado:

- Criar rotinas saudáveis com tempo para estudo, socialização, descanso e atividade física.
- Evitar sessões prolongadas sem pausas ou autoexigência extrema.
- Trabalhar com o jovem a **gestão do tempo**, da autoimagem e da frustração, fundamentais num percurso competitivo.

Como o psicólogo pode fazer diferença:

- Avaliar se há risco de uso problemático ou aditivo.
- Promover a literacia digital dos pais.
- Ajudar o jovem a integrar o gaming na sua identidade de forma saudável.
- Facilitar o diálogo familiar sobre expectativas, rotinas e metas.

Trabalhar a Identidade, autoestima e valores

Objectivos:

- Explorar como o jovem se vê e como se constrói enquanto jogador.
- Trabalhar a identidade fora do ecrã e a integração de papéis (estudante, amigo, criador, atleta digital).
- Explorar expectativas internas vs. externas.

Atividades:

- Linha do tempo de conquistas dentro e fora do gaming
- Valores do jogo vs. valores da vida – onde se cruzam?

Equilíbrio e autorregulação

Objectivos:

- Trabalhar gestão de tempo e limites saudáveis.
- Prevenir sintomas de dependência, burnout ou isolamento.
- Promover estratégias de autorregulação emocional.

Actividades:

- Diário semanal digital de jogo / sono / escola / socialização
- Mindfulness breve antes e após jogo.

Envolvimento parental e comunicação

Objectivos:

- Psicoeducar os pais sobre o eSports como fenómeno e indústria.
- Melhorar o diálogo entre pais e jovem em torno do jogo.
- Reduzir conflitos e promover limites acordados.

Actividades com pais:

- Folheto: "O que é o eSports? Como apoiar sem ceder a tudo"
- Promover conversa empática: Falar – Acolher – Sugerir – Traçar plano
- Contrato familiar de jogo saudável (com horários, escola, pausas, sono, etc.)

Módulo 4 – Perfis de Jogadores de Videojogos

Perfis Psicológicos de Jogadores de Videojogos

Artigos referência

Castro, C. M., & Neto, D. D. (2025). From healthy play to gaming disorder: Psychological profiles from emotional regulation and motivational factors. *Journal of Behavioral Addictions*. <https://doi.org/10.1556/2006.2024.00077>

Castro, C. M., & Neto, D. D. (2025). Profiling gamers: The role of mental health, attachment and social factors in gaming behaviors. *Addictive Behaviors*, 108, 108390. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2025.108390>

Cátia Martins Castro^{1,2}, David Dias Neto^{1,2}

1 ISPA - Instituto Universitário, Lisboa, Portugal;

2 APPsyCI Applied Psychology Research Center Capabilities & Inclusion, Lisboa, Portugal;

O que distingue um jogador com um uso responsável com os jogos de outro que desenvolve padrões de uso problemático e até aditivo?

Para responder, considerámos dois factores fundamentais no uso problemático de videojogos:

- **MOTIVAÇÃO**
- **REGULAÇÃO EMOCIONAL**

E estudámos a sua relação com três grandes domínios:

- **Saúde mental e uso de substâncias**
- **Relações e estilos de vinculação**
- **Características relacionadas com os videojogos.**

O estudo identificou quatro perfis de jogadores de videojogos, a considerar três géneros (masculino, feminino e não-binário), com idades iguais e superiores a 16 anos (adolescentes e adultos), considerando todo o tipo de videojogos (MMORPG, FSP, MOBA, etc), todo o tipo de jogadores (desde o causal aos esports).

- **Perfil Evitante:**

São jogadores mais velhos, com menos tempo de jogo, maior capacidade de regulação emocional e menor sofrimento psicológico.

Têm um estilo de vinculação mais seguro, preferem interações offline e usam o jogo de forma recreativa e equilibrada. É um perfil funcional, de uso responsável.

- **Perfil Envolvido:**

É composto pela maioria da amostra. Estes jogadores também apresentam um estilo de vinculação seguro, regulação emocional eficaz e usam o jogo para explorar identidades, desenvolver competências, e interagir socialmente. Jogam com intensidade, mas de forma adaptativa. É um perfil funcional, de uso responsável.

- **Perfil Relacional:**

Estes jogadores apresentam dificuldades na regulação emocional, especialmente na aceitação e controlo de impulsos e apresentam um estilo de vinculação inseguro.

Procuram no jogo pertença, identidade e ligação. Estão em risco de desenvolver uso problemático de videojogo.

- **Perfil Desregulado:**

Composto pela minoria da amostra, é o mais vulnerável. São frequentemente jogadores mais jovens, com níveis de sofrimento psicológico consideráveis, uso de substâncias (bebidas energéticas) e interações predominantemente online.

Têm dificuldades marcadas na regulação emocional e um risco elevado de Gaming Disorder. O jogo surge aqui como estratégia de coping emocional.

Ligação entre saúde mental, vinculação e jogo

- Os perfis mais responsáveis — **Evitante e Envolvido** — estão associados a um estilo de vinculação seguro e a baixos níveis de sofrimento psicológico.
- Já os perfis **Relacional** e **Desregulado** partilham um denominador comum: estilos de vinculação insegura e dificuldades de regulação emocional significativa.
- **Confirmando a literatura existente:** que o modo como fomos cuidados na infância, as relações que nos moldaram ao longo do tempo, a forma como aprendemos a lidar com as emoções e as relações, molda profundamente a forma como usamos o digital — incluindo os videojogos.

Implicações clínicas e preventivas

Significa que a intervenção, mas também a prevenção, têm de ser diferenciadas:

- há jogadores que precisam de literacia emocional
- outros de pertença no mundo real, significado e propósito
- outros através da exploração do seu mundo relacional / social
- apoio ao autoconceito, auto-estima e imagem de si
- Apoio na regulação emocional

Estes perfis psicológicos de jogadores de videojogos, são os primeiros perfis a incluir informações detalhadas sobre:

- factores psicológicos que influenciam o comportamento dos jogadores,
- desde o uso responsável até ao risco de uso problemático e aditivo de videojogo (gaming disorder).
- Aplicam-se a qualquer jogador e tipo de videojogo, contribuindo para o desenvolvimento de intervenções preventivas focadas em promover um uso saudável e moderado dos videojogos.
- As intervenções devem considerar as características de cada perfil, como a regulação emocional, o controlo de impulsos, a motivação e as relações sociais, para mitigar comportamentos problemáticos e promover hábitos de jogo saudáveis.

Módulo 5 - Estratégias de Prevenção e Intervenção

Como o psicólogo pode intervir quando o jogador não reconhece o seu uso problemático?

Usar o próprio jogo como metáfora clínica

- "No jogo, tu tens objectivos. Há missões. Há níveis. E sabes medir progresso. E na tua vida real — o que estás a construir? Que missões te dão sentido?"

Focar na função do jogo, não no conteúdo

Em vez de perguntar "porque jogas tanto?", perguntar:

- "O que é que o jogo te dá que sentes que te faz falta noutros lados?"
"O que seria mais difícil se parasses de jogar de repente?"
"Há algo que tentas não sentir quando estás a jogar?"

Trabalhar objetivos paralelos que não passem por "parar de jogar"

Começar por metas realistas:

- Dormir melhor
- Voltar ao desporto, ou actividade física
- Melhorar relação com os pais
- Ir a uma aula com menos ansiedade

Reforçar "Talvez o jogo continue aí. Mas se conseguisses conquistar outras coisas ao mesmo tempo, já seria uma vitória, não?"

Validação + formulação clínica indireta

- "Faz sentido para mim que o jogo tenha ocupado esse espaço.
Se calhar houve momentos em que foi a tua forma de aguentar coisas difíceis.
Agora, o que será que já estás pronto para construir fora do jogo?"

O que dizer aos pais quando o jovem nega o problema - sugestões

Evitar:

- "Ele está viciado."
- "É tudo culpa dos jogos."
- "Se ele não vê que tem um problema, não há nada a fazer."

Sugestão:

O jogo pode ser sintoma, não a causa

"O jogo está a servir uma função. O seu filho pode estar a usar o videojogo para regular a ansiedade, fugir à solidão, proteger-se de julgamentos, ou até sentir-se competente num mundo que o faz sentir insuficiente."

Não podemos mudar o jovem à força — mas podemos mudar o contexto relacional

"Mesmo que ele não reconheça um problema, pode mudar a vossa relação, o clima familiar, a forma como o escutam — e isso pode servir para desbloquear."

Trabalhar o que os pais controlam: o vínculo, os limites, a escuta

- Evitar lutas de poder em torno do jogo.
- Reforçar momentos positivos fora do jogo.
- Validar a paixão do filho, mesmo não compreendendo.
- Estabelecer limites **coerentes, não punitivos**.

"Quando há gritos e ameaças, ele joga mais — não menos. O que resulta é sentir que, fora do jogo, também tem valor e segurança."

Em contexto clínico

Objectivo: Aumentar a consciência, explorar ambivalência, reforçar valores pessoais e estimular a mudança autónoma, sem confronto.

- **1. Acolhimento e Empatia Incondicional**

"Antes de mais, quero agradecer por estares aqui. Não estou aqui para julgar o tempo que jogas, nem para te dizer o que deves fazer. Estou aqui para compreender contigo o que este jogo representa na tua vida — e o que faz sentido para ti."

Objectivo terapêutico: reduzir resistência, criar aliança.

- **2. Exploração Livre da Experiência do Jogador**

"Queres contar-me um pouco sobre os jogos que costumas jogar? Que tipo de jogos te prendem mais?"

"O que é que mais gostas neles? O que sentes quando estás a jogar?"

Objectivo: validar o prazer e a importância subjetiva do jogo.

- **3. Identificação dos Benefícios Percebidos**

"Se eu te perguntasse o que é que o jogo te dá que mais nada te dá neste momento... o que responderias?"

"Que momentos fora do jogo também te dão essa sensação... ou já te deram antes?"

Objectivo: reconhecer funções adaptativas e simbólicas do jogo (regulação emocional, pertença, controlo, fluxo, validação, segurança).

- **4. Evocação de Ambivalência (sem a resolver)**

"Há dias em que sentes que o jogo te ajuda... mas há outros em que talvez sintas que te afasta de alguma coisa?"

"Se uma parte tua dissesse 'isto está a mais', o que diria exatamente? E o que responderia a parte que quer continuar?"

Objectivo: colocar em diálogo interno os diferentes lados da experiência. Promover *insight sem pressão*.

- **5. Ligação com Valores Pessoais**

"Quais são as coisas mais importantes para ti neste momento da tua vida? Não só no jogo, mas fora dele."

"Há alguma dessas coisas que, por vezes, sentes que ficam para trás por causa do jogo? Ou que gostavas de recuperar?"

Objectivo: construir dissonância saudável entre valores e comportamentos actuais, sem confronto direto.

- **6. Projeção de Futuro**

"Imagina que daqui a 6 meses te sentes bem contigo, com o que estás a fazer da tua vida. Como seria um dia nesse cenário?"

"O que teria mudado? O que teria ficado igual?"

Objectivo: activar visão de mudança interna, focada no desejo de futuro mais congruente com o self.

- **7. Escala de Motivação**

"Numa escala de 0 a 10, onde 0 é 'não quero mudar nada' e 10 é 'quero mudar já', onde te colocarias hoje?"

"Porque escolheste esse número e não um mais baixo?"

Objectivo: evocar fala de mudança, reforçar motivação intrínseca, sem julgar o ritmo.

- **8. Definição de Objectivo Pequeno e Alinhado com Valores**

"Dado o que falámos, há alguma pequena coisa que gostavas de experimentar esta semana? Pode ser no sono, nas rotinas, ou mesmo no tempo de jogo?"

"Queres que eu te ajude a pensar como tornar isso possível, mesmo sem cortar o jogo?"

Objectivo: fomentar autoeficácia, iniciar pequenas alterações que abrem caminho à mudança maior.

- **9. Encerramento com Confiança e Continuidade**

"Não vamos resolver tudo hoje, e nem é esse o objetivo. Mas já abrimos algumas janelas. Podemos continuar a explorar isto juntos."

"Mesmo que o jogo continue presente, o importante é que estejas a construir outras áreas da tua vida também."

Objectivo: manter a relação terapêutica viva, evitar rupturas e plantar sementes de mudança.

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM ESCOLAS
Uso problemático de videojogos e bem-estar digital de adolescentes

Rastreio e Sinais de Alerta

1. Avaliação breve para Alunos (autoaplicado, não validado)

Marca de "0 (nunca)" a "5 (sempre)":

- Jogo mais tempo do que pretendia.
- Fico irritado quando não posso jogar.
- Penso frequentemente no jogo quando estou na escola.
- Sinto que sou melhor ou mais respeitado no jogo do que na vida real.
- Já menti sobre o tempo que passo a jogar.
- O jogo é onde me sinto mais seguro.

2. Sinais de Alerta para Professores

- Queda no rendimento escolar
- Fadiga crónica ou sonolência
- Isolamento social em contexto escolar
- Reatividade emocional quando é pedido que pare de jogar
- Conversa centrada exclusivamente em jogos

3. Fichas de Trabalho com Alunos

a) Roda da Vida Digital

- *Desenha um círculo dividido em fatias: escola, amigos, família, videojogos, descanso, tempo ao ar livre...*
- Quanto tempo dedicas a cada um?
- O que gostarias de equilibrar?

b) Quem sou eu online vs offline?

Preenche as frases:

No jogo sou: _____

Fora do jogo sou: _____

O que gosto mais na minha personagem online é: _____

Se eu fosse mais como ela na vida real, o que mudaria? _____

c) Mapa de Emoções e o Jogo

Preenche em três colunas: Antes de jogar / Durante / Depois.

d) Plano de Desafio Digital

Proposta de 3 dias com objectivos realistas:

- Reduzir o tempo de jogo para X horas
- Fazer uma pausa de 30 minutos após 90 minutos de jogo
- Registar como me senti ao longo do dia

4. Intervenção com Encarregados de Educação

a) Guia de Orientação para Famílias

- Estabelecer limites claros, mas realistas
- Conhecer o que o filho joga e com quem joga
- Valorizar tempo offline sem punição nem moralismo
- Reforçar elogios por pequenas mudanças
- Estar emocionalmente presente, não só como fiscal

b) Sinais de que o jogo pode ser uma fuga emocional

- Evita falar de problemas
- Recusa sair de casa
- Irrita-se com interações offline
- Usa o jogo para não pensar ou sentir

5. Estratégias Escolares e Psicopedagógicas

a) Sessões Temáticas com Turmas

- "Videojogos: lazer ou dependência?"
- "Ser gamer com equilíbrio"

b) Role-Plays e Dinâmicas

- Dramatizações entre aluno-jogador e eu-futuro
- Construção de planos digitais com pares

Referências

Achab, S., & Castro, C. M. (2025). *10 conselhos para os pais promoverem uma utilização consciente de ecrãs, promovendo relações familiares saudáveis e atividades diversificadas*. WHO Collaborating Centre for Training and Research in Mental Health, University of Geneva. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22807.28322>

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review, 30*(2), 217–237. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004>

Alimoradi, Z., Lotfi, A., Lin, C.-Y., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2022). Estimation of behavioral addiction prevalence during COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *Current Addiction Reports, 9*(4), 486–517. <https://doi.org/10.1007/s40429-022-00435-6>

Billieux, J., Stein, D. J., Castro-Calvo, J., Higushi, S., & King, D. L. (2021). Rationale for and usefulness of the inclusion of gaming disorder in the ICD-11. *World Psychiatry, 20*(2), 198–199. <https://doi.org/10.1002/wps.20848>

Brand, M., Wegmann, E., Stark, R., Müller, A., Wölfling, K., Robbins, T. W., & Potenza, M. N. (2019). The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model for addictive behaviors: Update, generalization to addictive behaviors beyond internet-use disorders, and specification of the process character of addictive behaviors. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 104*, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.06.032>

Burleigh, T. L., Griffiths, M. D., Sumich, A., Stavropoulos, V., & Kuss, D. J. (2019). A systematic review of the co-occurrence of gaming disorder and other potentially addictive behaviors. *Current Addiction Reports, 6*(4), 383–401. <https://doi.org/10.1007/s40429-019-00279-7>

Castro, C. M., & Neto, D. D. (2025). From healthy play to gaming disorder: Psychological profiles from emotional regulation and motivational factors. *Journal of Behavioral Addictions*. <https://doi.org/10.1556/2006.2024.00077>

Castro, C. M., & Neto, D. D. (2025). Profiling gamers: The role of mental health, attachment and social factors in gaming behaviors. *Addictive Behaviors, 108*, 108390. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2025.108390>

Cekic, S., Bediou, B., Achab, S., Rich, M., Green, C. S., & Bavelier, D. (2024). Going beyond video game consumption when considering Internet Gaming Disorder. *Comprehensive Psychiatry*, 133, Article 152500.
<https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2024.152500>

Chan, G. C. K., Saunders, J. B., Stjepanović, D., McClure-Thomas, C., Connor, J., Hides, L., Wood, A., King, D., Siste, K., Long, J., & Leung, J. K. (2024). The Gaming Disorder Identification Test (GADIT) – A screening tool for Gaming Disorder based on ICD-11. *Journal of Behavioral Addictions*, 13(3), 729–741.
<https://doi.org/10.1556/2006.2024.00038>

As ilustrações utilizadas ao longo deste manual foram obtidas a partir da plataforma Freepik (<https://www.freepik.com>) e estão incluídas com atribuição conforme os termos de uso.

Delegação Regional Norte

ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES